

УДК 81.42

© 2025 С. Г. Николаев, Л. Н. Бережанская

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ФЕМИННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДКАСТ В ТРИАДЕ «ДИСКУРС – ТЕКСТ – ЖАНР»: КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНИКАТИВНОГО СОБЫТИЯ

Статья представляет собой попытку лингвистического осмысления коммуникативной природы англоязычного подкаста – сетевого феномена, возникшего в первой четверти XXI века. Избран классификационный подход к анализу феминно-ориентированных психологических подкастов с позиций теории дискурса, теории текста, генристики. Отделяя подкаст от смежных сетевых явлений, авторы предлагают его рабочую дефиницию, определяют коммуникативную сущность в триаде «дискурс – текст – жанр», намечают перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: англоязычный подкаст, психологический подкаст, сетевая коммуникация, дискурс, текст, жанр, субъект дискурса, объект дискурса, разноуровневая контаминация.

© 2025 S. G. Nikolaev, L. N. Berezhanskaya

AN ENGLISH-LANGUAGE FEMININE ORIENTED PODCAST WITHIN THE DISCOURSE – TEXT – GENRE TRIAD: A CLASSIFICATORY CHARACTERIZATION OF THE COMMUNICATIVE EVENT

This paper attempts to provide a linguistic conceptualization of the essence of an English-language podcast, a web-based phenomenon of the 21st century's first quarter. A classificational approach is used in the analysis of feminine oriented psychological podcasts from the standpoint of the discourse theory, text theory and the theory of genres. Detaching the podcast from adjacent web phenomena, the authors propose its operational definition, specify its communicative nature within the discourse – text – genre triad, outline further prospects of investigation.

Key words: English-language podcast, psychological podcast, web communication, discourse, text, genre, subject of discourse, object of discourse, split-level contamination.

Введение. Постановка проблемы

Подкаст – сравнительно новая, динамичная, пребывающая пока в стадии своего становления и развития, но при этом уже достаточно распространенная форма сетевой коммуникации. К настоящему времени подкаст закрепился в медиaprостранстве и прочно занимает собственную нишу на общемировом медиарынке. Особой популярностью это явление пользуется в англоязычных странах, прежде всего в США, где оно и зародилось. Подкаст – не только инструмент массовой коммуникации, но еще и способ продвижения брендов, товаров, услуг, привлечения новой аудитории.

Широкая известность подкаста в начале 2000-х гг. была связана с именами разработчика и блогера Дейва Уайнера (*Dave Winer*), создавшего технологию RSS для

загрузки аудиофайлов и их дальнейшего распространения, оформления подписки и/или скачивания, и ведущего Адама Карри (*Adam Curry*), который первым выпустил аудиопрограмму нового формата. Номинация *podcasting* образована путем блендирования – стяжения английских лексем *ipod* (название плеера от компании *Apple*) и *broadcasting* (трансляция); она закрепилась за феноменом после выхода в 2024 г. в газете *The Guardian* статьи журналиста Бена Хэммерсли (*Ben Hammersley*), см. [Son, 2023]. Таким образом, слово *podcast / подкаст* стало обозначать продукт процесса – подкастинга. Особых объемов в выпуске и потреблении данный медиаконтент достиг во время пандемии 2020-2022 гг. Помимо увеличения используемого интернет-контента в указанный период, на рост популярности повлияла заметная простота в производстве подкастов и их востребованность в условиях самоизоляции. С позиций восприятия содержания подкаста его стремительное распространение обусловлено такими факторами субъективного и объективного порядка, как сближение автора с реципиентом («особенный» голос подкастера); интерактивность, обеспеченная платформой с обратной связью и секцией комментариев слушателей; удобство и портативность загрузки аудиофайлов [Frigo, 2022].

Несмотря на сложившуюся, хотя и непродолжительную историю подкаста, точной, лаконичной, исчерпывающей и универсальной дефиниции феномена до сих пор нет. Множественность формулировок, наблюдаемая за время существования данного медиапродукта, обусловлена постоянным развитием технологий, непосредственно влияющих на медиапроизводство. Помимо этого, интерпретация подкаста как сложного, многоаспектного коммуникативного феномена во многом зависит от индивидуального исследовательского фокуса при междисциплинарном подходе к изучению.

На сегодняшний день подкаст сравнительно подробно рассматривался как единица СМИ; имеются также работы, анализирующие его в лингводидактическом аспекте. На этом фоне наблюдается низкая степень научного осмысления природы подкаста с позиций коммуникативистики; недостаточно разработана и проблематика, связанная с подкастом как феноменом общей теории языка. Наконец, заметную исследовательскую лакуну составляют феминно-ориентированные подкасты как объект специального изучения. Все сказанное обеспечивает актуальность настоящей работы, которая, по мысли авторов, призвана восполнить, хотя бы отчасти, образовавшиеся пробелы.

Итак, комплексной целью статьи выступает разработка по возможности полной многоаспектной классификационной характеристики феминно-ориентированного подкаста как новейшего феномена современной сетевой коммуникации. Цель определяет следующие задачи: установить основные характерологические черты подкаста путем

выявления формальных и содержательных «точек соприкосновения» и отличительных признаков между подкастом и смежными с ним форматами массовой коммуникации; с опорой на мнения предшествующих исследователей отделить подкаст от близких («пограничных») медиапродуктов и предложить собственное рабочее определение феномена подкаста; описать и систематизировать дискурсивные характеристики типичного феминно-ориентированного англоязычного психологического подкаста; проанализировать его текстовые характеристики; предложить жанровую трактовку явления в рамках теории дискурса и структурно-тематическую его интерпретацию с позиций теории текста; обозначить вероятные перспективы дальнейшего исследования выбранной разновидности подкаста.

Среди примененных методов исследования важнейшими выступают описательный и классификационный, реализованные посредством обобщения, систематизации, сопоставления формальных и содержательных признаков изучаемого явления.

Материалом послужил подкаст Эммы Тейтел (*Emma Teitel Women Today*), состоящий из 46 эпизодов средней продолжительностью от 30 до 60 минут, выпущенных в период с октября 2020 по апрель 2023 гг. [Women Day]. Данный подкаст репрезентативен: он демонстрирует черты большинства подкастов американских специалистов-психологов, где обсуждается проблематика, актуальная для женщин (всего в мировой сети нами обнаружено 15 подобных подкастов).

В отечественной науке подкаст квалифицируют и как архив радиопередач [Игнатова, 2022: 77], и как тематический аудиоблог [Рыбальченко, 2020], такое общее понимание трудно признать предельно корректным. Действительно, подкастинг основывается на аудиальном канале коммуникации, однако обладает и рядом специфических черт [Дорофеева, 2018: 195].

Так, например, аудиоблог является термином более широкого порядка и подразумевает посты с аудиоконтентом любого формата, в том числе голосовыми сообщениями, музыкой и подкастами. От радиопередач (как оффлайн-, так и онлайн-формата) исследуемый нами феномен отличается тем, что он должен размещаться исключительно в сети Интернет, а доступ к контенту может осуществляться посредством платной подписки на сервис размещения. К радиопередачам же предъявляются более серьезные, «жесткие» требования как к СМИ с самых разных позиций: информативности, качества звука, профессионализма ведущих, периодичности, времени выпуска и пр. Подкасты могут быть выпущены в сеть в любое время по усмотрению автора,

регулярность выпусков не имеет принципиального значения. Кроме того, данный медиапродукт, как правило, разделён на сезоны, каждый сезон характеризуется тематическим единством и цельностью, объединяющими группу выпусков, или эпизодов [Дорофеева, 2018: 195].

Необходимость выделения подкаста как самостоятельной структурно-содержательной единицы СМИ косвенно подтверждается появлением так называемых водкастов (от англ. *vodcast* = *video* + *podcast*), подтипа исследуемой медиаединицы, в которой звуковую составляющую сопровождает видеоконтент [CD, 2021-2024].

Таким образом, подкаст есть уникальное коммуникативное явление, самостоятельная структурно-содержательная медиаединица, обладающая рядом специфических черт. Наиболее общее толкование данного феномена, основанное на анализе соответствующих научных работ и данных онлайн-словарей, также на авторских наблюдениях, может быть представлено следующим образом: *подкаст – это цифровая мультимедийная развлекательно-образовательная программа, включающая в свою структуру аудио- и видеоконтент, обладающая характеристиками традиционных радиопрограмм или телешоу и доступная в сети Интернет для автоматической загрузки и воспроизведения на различных устройствах – компьютерах, телефонах, мультимедийных проигрывателях и пр.* При этом, исходя из целей и материала исследования, мы сосредотачиваем внимание исключительно на аудиоконтенте англоязычного феминно-ориентированного подкаста.

Обсуждение и результаты

Определенная группа подкастов, представляя собой специфическое коммуникативное событие, естественным образом инициирует и формирует особое дискурсивное пространство. Под дискурсом мы, вслед за В. Е. Чернявской, понимаем интегративную совокупность речевых актов [Чернявская, 2009: 143-147]. При типологизации таких актов, а следовательно, и самого дискурса применяются различные дискурсообразующие параметры:

- социальные взаимоотношения коммуникантов;
- коммуникативная тональность;
- канал реализации дискурса;
- способ и цель коммуникации;
- жанрово-стилевая соотнесенность;
- интенции и потребности индивида;

– коммуникативная сфера;
– научная традиция и доминирующие теоретико-методологические подходы [Сухомлинова, 2015: 153].

Исходя из наиболее актуальных в рамках нашего исследования параметров, отобранный нами подкаст *Women Today* относится одновременно к акустическому (устному) и электронному, или цифровому (поскольку функционирует в сети Интернет), типам дискурса в соответствии с каналом коммуникации [Кибрик, 2009: 5; 9]. По форме реализации дискурс подкаста бывает монологическим или диалогическим в зависимости от эпизода (иными словами, здесь тип обусловлен участием или отсутствием гостя в процессе обсуждения). С позиций социолингвистики *Women Today*, как и любой иной подкаст, относится к массово-информационному (массмедийному) дискурсу [Карасик, 2009: 279]. Тематика подкаста обуславливает принадлежность контента к популярному психологическому дискурсу, а сфера употребления – к медиадискурсу [Ахмерова, 2015: 21]. Под последним понимается «совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [Добросклонская, 2020: 110].

Отдельный интерес представляет подход к дифференциации дискурса на основе жанрово-стилистической разновидности речевых актов. Функциональная стилистика относит подкасты такого рода к научно-популярному подстилю (подробнее об этом см. [Бережанская, 2024]). Применение данного дифференцирующего типологического признака способно привести к некоторому размыванию понятий «научно-популярный функциональный стиль» и «научно-популярный дискурс». Разделяя точку зрения Е. Н. Василенко, согласно которой «дискурс и речевой жанр находятся между собой в родовидовых отношениях», «представляют собой понятия разного уровня» [Василенко, 2017: 102], считаем указанный метод типологизации непродуктивным. Научно-популярный подстиль может быть представлен несколькими типами дискурса и, наоборот, один и тот же дискурс может предполагать заметную стилевую контаминацию.

Особая дискурсологическая природа непосредственно взаимосвязана с форматом подкаста, под которым понимается специфические формальные признаки коммуникативного акта (тип информационного канала, целевая аудитория, структура контента и пр.), выступающие в качестве меры соответствия какого-либо информационного продукта ключевым признакам, определяющим популярность продукта на медиарынке [Лазутина, 2010: 21]. Эпизоды *Women Today* относятся к разговорным

форматам подкастов [Дзен, 2020], в частности, к интервью и монологу.

К ранее перечисленным дискурсивным признакам *Women Today* следует добавить феминную ориентацию контента, поскольку целевой аудиторией медиапродукта выступают преимущественно женщины, нуждающиеся в психологической поддержке.

Феминная ориентированность данного дискурса эксплицитно заявлена самим автором подкаста и сообщается слушателям в интро-эпизоде (трейлере):

I'll be creating four different types of episodes for you all. Some will be interviews with professional experts and all-around amazing humans who will share their wisdom and perspective on women's inner lives. Others will be stories from women about how they have traversed their inner landscapes, particularly when faced with complex challenges or issues. I will also be creating episodes where I teach and talk about themes that I know so many women are dealing with. I will offer practical tools and practices for dealing with these struggles, as well as more philosophical reflections on the issues we face... [Women Day]. Здесь и далее все скрипты устных презентаций подкастов наши. – Л. Б.

Здесь также видим элементы психологического дискурса, то есть своеобразную стилевую контаминацию, имплицитно отраженную в таких метафорических единицах речи, как *inner lives* и *traversed their inner landscapes*: психология как наука неразрывно связана с исследованием внутреннего мира и состояния человека.

Приведем еще один пример.

Hello and welcome back everyone to another episode of the podcast. I'm really excited to be introducing Ellen Boeder to you all today. Ellen is a psychotherapist and coach. She is a wife and a mother. She specializes in supporting couples primarily at this stage in her career, but she spent the majority of her earlier career focused on women and women's issues. She is trained at Level 3 of the Psychobiological Approach to Couples Therapy, which is a body of work founded by Doctor Stan Tatkin. And she is also a faculty at The Relationship School, which is a wonderful organization founded by her husband, Jayson Gaddis. And together they both teach courses on the Deep Psychology of Intimate Relationship, as well as a Present-Centered Couples Coaching Training for those people who want to learn how to coach couples themselves [Women Day].

В данном отрывке также прослеживается интеракция с психологическим дискурсом, реализованная посредством введения в базовый дискурс терминологического аппарата психологии: *psychotherapist, coach, Psychobiological Approach to Couples Therapy, Deep Psychology of Intimate Relationship, Present-Centered Couples Coaching Training* и др.

Подобная дискурсивная контаминация подтверждает не только синкретичность подкаста, но и правомерность взгляда на исследуемое явление как на гипердискурс. Гипердискурсивность трактуется нами в данном случае как тесная интеракция нескольких сходных в тематико-содержательном отношении типов дискурса, функционирующих в ходе коммуникации как одновременно, так и последовательно. Соответственно, упоминаемый в настоящей работе гипердискурс может быть охарактеризован как

медийный психологический интернет-дискурс, реализуемый с научно-популярной функционально-стилевой доминантой.

С точки зрения дискурс-анализа примечательны следующие слова подкастера:

This podcast is not intended to be a replacement or substitute for mental health treatment of any kind. It is instead intended to be an uplifting, nourishing and educational resource to inspire you and keep you company as you navigate your own unique [Women Day].

Здесь автор подтверждает познавательную (*nourishing and educational*) и развлекательную (*uplifting, to inspire, keep you company*) направленность продукта, в целом свойственную гипердискурсу подкаста [Шутова, 2023: 154].

С позиции медиалингвистики подкаст *Women Today* характеризуется:

– интерактивностью (возможность обратной связи с автором, оценить эпизод на хостинг-платформе, добавить в раздел «избранное», скачать и пр.; ответ автора на вопросы слушателей);

– адаптивностью (гибкостью с точки зрения временной продолжительности эпизода, а также возможность преобразования тематической наполненности продукта в зависимости от полученной обратной связи);

– конвергенцией (слиянием и объединением различных форм, жанров, методов и функций СМИ в одном формате);

– мультимедийностью (информация на подкастинговых сервисах представлена гипермедийно – звуковым рядом, текстом, изображением, анимацией и пр.);

– гипертекстуальностью (возможность переключаться между эпизодами и разделами подкаст-сервиса по ссылкам внутри медиапространства), см. [Потапов, 2023: 137].

Таким образом, наиболее полное представление о специфике манифестации подкаста *Women Today* с позиций теории дискурса и теории языка в целом возможно только с учётом гипердискурсивности феномена и особенностей его формата. При этом в лингвистическом исследовании дискурсивной специфики подкаста нельзя игнорировать и текстологический аспект, поскольку понятия «дискурс» и «текст» коррелируют и зависят друг от друга: текст генерируется в процессе речи, которая и составляет дискурс; текст представляет собой продукт дискурса, т. е. отражает итог развертывания дискурса, или результат речи [Савицкий, 2022: 3-4].

Конкретизируя данную взаимосвязь на примере СМИ, Н. Е. Булаева считает медиатекст дискретной единицей медиадискурса и говорит о том, что такая медиаединица «разделяет информационные потоки на части»; это, в свою очередь, способствует структуризации и делает возможным анализ передаваемой информации» [Булаева, 2021: 152]. Специфика

подкаста *Women Today* как медиатекста, помимо его мультимедийности, заключается в массовости – социально-ориентированной коммуникации между ведущей и слушателями; интегративности (поликодовости) – имплементации и объединении в едином семиотическом пространстве идеологических, культурных, стилистических, жанровых и прочих кодов; открытости – свободе интерпретации, интертекстуальности и пр. [Казак, 2012: 32].

Т. Г. Добросклонская предлагает следующую типологию при описании медийных поликодовых текстов:

- 1) по способу создания (авторские или коллегиальные);
- 2) по форме создания (устная или письменная);
- 3) по форме воспроизведения (устная или письменная);
- 4) по каналу распространения (печатные, радиийные, телевизионные, сетевые);
- 5) по функционально-жанровому типу текста;
- 6) по принадлежности к универсальному медиатопику и тематической доминанте

[Добросклонская, 2020: 34-35].

Отметим, что перечисленные параметры могут быть экстраполированы на медиадискурс вообще ввиду существующей дихотомии «дискурс–текст».

Текстологический подход позволяет классифицировать эпизоды *Women Today* как:

– авторские по способу создания: несмотря на возможность присутствия других субъектов коммуникации и кажущейся коллегиальности, подкаст является принципиально авторским продуктом;

– комбинированные (и устные, и письменные) по форме создания: подкастеры, как правило, пишут скрипт (сценарий) повествования, но в ходе записи подкаста могут импровизировать;

– устные по форме воспроизведения;

– сетевые по каналу распространения, что следует из самой дефиниции феномена подкаста.

Жанровая принадлежность каждой такой поликодовой медиаединицы представляет отдельный интерес с позиции текстологии. Во-первых, жанр определяет структурно-содержательные характеристики текста, то есть обуславливает тематическую доминанту. Во-вторых, жанр способствует оптимизации восприятия продукта речи читателем. Обратим внимание: понятие жанра в данном случае экстраполируется не на формат подкаста, а именно на текст. В текстовом пространстве подкаста, в его протяженности, развитии, ключевых положениях, структуре, жанр прослеживается наиболее отчетливо. В то же время формат подкаста, как правило, отражает его жанровую специфику.

Подкастер как активный субъект дискурса отдаёт предпочтение тому или иному жанру будущего контента исходя из выбранного формата и темы подкаста, а также с учётом своей целевой аудитории. При этом, независимо от выбранного жанра, существует линейная связь между жанром и указанными жанрообразующими переменными. Изменение жанровых характеристик текста может привести к метаморфозам всех указанных параметров и модификации конечного продукта.

Понятие «жанр» многоаспектно, в связи с чем при анализе жанровой специфики подкаста мы выбираем принципиально комплексный подход [Хомутова, 2006: 60-62], совмещающий взгляды отечественных и зарубежных представителей генристики. Среди материалов, послуживших основой разработанной нами дефиниции, отметим идеи стилистического / функционального исследовательского направления (их основы были заложены ещё М. М. Бахтиным) и лингвокультурологического / концептуального направления [Слышкин, 2004]. На понимание жанра повлияли также разработки зарубежных исследователей – Сиднейской школы, основанной на принципах системно-функциональной лингвистики [Martin & Rose, 2009], и Северно-американской риторической школы [Bawarshi, 2003]. Таким образом, в нашей работе речевой жанр представляет социально, культурно и ситуативно обусловленный специализированный и целеориентированный род высказывания-текста, обнаруживаемый в различных коммуникативных событиях, детерминированный каналом общения и характеризуемый относительно устойчивыми и повторяемыми содержательно-формальными признаками – композиционной структурой, стилем, характером содержащейся информации и её эмоциональной окраской [Дементьев, 2024: 11-14]. Такая дефиниция видится нам наиболее исчерпывающей и продуктивной при исследовании жанровой принадлежности женских психологических подкастов, так как совмещает в себе как лингвистические, так и экстралингвистические факторы, а также обеспечивает возможность не только обобщенного, но и глубинного исследования жанра медиапродукта как активной структуры.

Подобно текстологическому подходу, с позиций генристики жанр подкаста *Women Today* может быть охарактеризован следующим образом:

- по каналу общения: устный;
- по субъекту речи: индивидуальный или коллективный (автор может продуцировать монологическую речь или создавать полилог с приглашенным гостем / гостями);
- по условиям коммуникации: естественный, так как чаще всего имитирует

непринужденную беседу, устное повествование;

– по объекту речи: полиадресный, так как предполагает массовую коммуникацию и довольно обширную, пусть и гендерно-ограниченную, целевую аудиторию;

– по стилю: нехудожественный;

– по первоисточнику: первичный (вновь созданный текст в отличие от вторичного, предполагающего переосмысление уже существующего текста);

– по композиционно-речевой форме: рассуждение с элементами описания;

– по прагматической установке: информативный;

– по сфере общения: контаминированный (научный, разговорный, публицистический жанры), см. [Богин, 1997: 14; 16-17].

Таким образом, жанровая детерминация подкаста зависит от целого ряда факторов, причем зачастую наблюдается комбинаторный принцип, т. е. смешение традиционных жанров с прагматической целью повышения уровня уникальности контента и, следовательно, потенциального расширения аудитории.

Наиболее подробно подходы к типологизации жанров описаны в работе Т. Н. Хомутовой, где жанр рассматривается как сложная многомерная иерархическая система, исследуемая с позиций структурного, функционального, коммуникативного, прагматического и семантического / содержательного подходов [Хомутова, 2006: 62].

Структурная типология основана на композиционной суперструктуре текстов. В подкасте *Women Today*, как и в большинстве медиапродуктов данного типа, она состоит из вступительной части – *intro*, основной части – *main content*, и заключительной части – *outro*. Вступительная часть повторяется из эпизода в эпизод и сопровождается джинглом (в данном случае – одним и тем же музыкальным оформлением речи, выполняющим роль вступления). Пример:

играет джингл

I believe that what we do as women in the privacy of our own minds is the single greatest determinant of our lives. I'm Emma Title and you are listening to the Women Today podcast where we are unpacking and investigating the new female psychology. I am a psychotherapist, coach and teacher who is passionate about women's internal and external freedoms. You are in the right place if you want to hear in-depth stories about women's lives. On this show, we dig deep into the minds and hearts of women to understand what it really takes to heal, to grow, and to experience psychological freedom so that we can create lives of authenticity, fulfillment and contribution. This is a place to receive nourishment, inspiration, and guidance as we continue to show up for the complexity and nuance of our lives as women. I'm so glad that you're here and let's get started with today's episode.

играет джингл [Women Day].

Вступление не только актуализирует для зрителя тематику общего повествования

(психология – *we are unpacking and investigating the new female psychology*), но и подчёркивает, какой именно аудитории контент будет интересен, с помощью очевидной доминирующей женской гендерно-тематической обусловленности, выраженной в данном отрывке речевыми единицами: *female psychology, women's freedoms, stories about women's lives, minds and hearts of women, complexity and nuance of our lives as women*.

Далее автор вводит часть вступления, уникальную для каждого эпизода:

Hello and welcome back everybody! I am really excited to be sharing today's interview guests with you, Mindi K. Counts. She is an integrative medical practitioner and five-element acupuncturist. She's the co-founder of the Inner Ocean Center for Healing, a keynote speaker, retreat leader and teacher. Mindi is the author of Everyday Chinese Medicine and a contributing author to The Trauma Toolkit and Singing Our Hearts Song. She's the founder of the international non-profit Inner Ocean Empowerment Project, which provides holistic health care and education through volunteer service missions to underserved populations around the world and in the US [Women Day].

В подкастах принято озвучивать профессиональную характеристику гостей, и в текст вводятся лексемы, связанные с родом деятельности собеседника: *an integrative medical practitioner, five element acupuncturist, co-founder, keynote speaker, retreat leader, teacher, contributing author, graduate* и т. п.

Заключительная часть также состоит из уникальной и повторяющейся частей.

– I know that we're coming to the end of our time together, Mindi. And this has been such a rich conversation and I wanna make sure people know how to get connected with you and your work. So, if you could just – It'll all be in the show notes – but if you could just let people know where to find you, that would be amazing.

– Sure! The best way to find me is on my website, which is Mindicounts.com. That's M-I-N-D-I-K-C-O-U-N-T-S dot com. You can contact me there. There's lots of resources on my site. <...>

– OK. Thank you so much, Mindi. So, my final question is, if I handed you a microphone and told you that every single woman in the world could receive your message, what would you want them to hear? I think... There are a few things, ha-ha-ha-ha... But above all, I would say I want them to hear that they matter. I want them to know that they are important, that they came here with something to do. And that they belong here.

– Thank you so much, Mindi, for contributing your time and wisdom to us today. I'm so grateful.

– Thank you for having me [Women Day].

Приведенный отрывок является условно спонтанным, симулирующим неподготовленную устную речь: гость якобы импровизированно отвечает на заранее заготовленные вопросы ведущего. Коммуникативные единицы *what would you want them to hear?*, *Thank you so much, Mindi, for contributing your time and wisdom to us today, If you could just let people know...* указывают на то, что данный подкаст является по своей сути продуктом массовой коммуникации. Местоимение *us* создаёт впечатление интеграции

слушателя в единое, равноправное сообщество.

Отметим также повторяющуюся схему восходящей интонации в конечных синтагмах данных коммуникативных единиц, подразумевающую незаконченность мысли, приглашение к дискуссии или к ее продолжению.

В тексте также примечательно использование спеллинга, особого приема устной речи, в котором воспроизводится графический облик лексемы (*M-I-N-D-I-K-C-O-U-N-T-S – dot – com*), что является характерным признаком англоязычного устного дискурса. Данные лексическо-семантические единицы могут быть квалифицированы как контактоустанавливающие, они направлены на получение обратной связи. То же можно сказать и о типовом абзаце текста в заключительной части любого эпизода:

– Thank you so much for listening to the Women Today podcast. If you liked this episode, please subscribe to the podcast and take a moment to leave a rating and a review. The more five-star ratings this podcast gets, the more easily women around the world will be able to access this valuable information [Women Day].

Императив в этом высказывании используется с целью вовлечения слушателей и активизации интерактивности, мультимедийности медиаконтента. Эпитет *valuable* подчёркивает значимость содержательной стороны контента, ее повышенную информативность для слушателей.

Наиболее адекватной при исследовании подкастов, однако, мы считаем семантическую типологию, в основе которой – тематическо-содержательный дифференцирующий компонент. Ввиду очевидно обширного тематического пласта подкастов создание универсальной классификации при данном подходе не представляется возможным. Одна из наиболее общих классификаций на основе анализа стриминговых сервисов *Apple Podcast* и *Spotify* (раздел подкастов) представлена Али Приякорном. Ученый обобщает известные жанры и субжанры подкастов (которые на самих платформах чаще именуется «категориями») и предлагает следующую классификацию:

- общество и культура;
- бизнес и менеджмент;
- искусство и развлечение;
- образование;
- образ жизни и досуг (*leisure*);
- здоровье и фитнес;
- спорт и отдых (*recreation*);
- новости и политика;
- музыка;
- наука и технологии;
- религия и духовность (*spirituality*);
- «истории» (*stories*) [Priyakorn, 2023: 22-23].

Отметим, что данная классификация может быть расширена, т. е. включать в себя

субкатегории более частного порядка, узкотематические. С другой стороны, наоборот, тематическая классификация может быть обобщена и основана на макрокатегориях, если исходить из целей и задач исследования.

Принимая во внимание общую проблематику освещаемых тем, феминно-ориентированный подкаст следует отнести к жанру «психология» – с той оговоркой, что он являет прецедент субжанра внутри макрожанра «здоровье». Такая иерархия в классификации обусловлена общепринятым пониманием здоровья не только как физиологического, но и психического благополучия (в соответствии с положениями Всемирной организации здравоохранения).

Правомерность рассмотрения подкаста с позиций указанной макрокатегории подтверждается обозначенными на подкаст-сервисе категориями (жанрами) – *Health*, *Fitness*, *Mental Health* и *Education*, где *Health* является условным гиперонимом для понятий *Fitness* и *Mental Health*. Кроме этого, данной типологии соответствуют и заголовки эпизодов *Women Today: How to Revitalize Our Health with Natural Foods with Chef Maria Cooper*; *Unpacking Women & Health*; *Women's Health*; *Integrative Medicine & Hormones with Dr. Sara Gottfried* и пр.

Заключение

Таким образом, нами были выявлены следующие базовые дискурсообразующие параметры для англиязычных феминно-ориентированных психологических подкастов: устная форма реализации; обязательное размещение и, следовательно, функционирование текста в Интернет-пространстве, общедоступность материалов для широкой публики, т. е. ориентация на массовую коммуникацию. Также наблюдается неизбежная контаминация, проявляемая на уровнях дискурса, жанра, текста. В частности, фиксируется смешение характеристик спонтанной и подготовленной речи; массмедийного, психологического и сетевого дискурсов, публицистического, научного и разговорного жанров. Контаминация делает предъявляемый контент уникальным, разнообразным, запоминающимся, действенным.

Кроме того, примечательна тесная взаимосвязь понятий триады «дискурс – текст – жанр», обусловленная заданным форматом подкаста при типологизации медиаявления с дискурсивной и текстологической позиций. В обоих случаях наиболее релевантной и целесообразной выступает типология, основанная на структурном, содержательном, функциональном подходах.

Подкастинг – адаптивный процесс, в котором конечный результат обусловлен целым рядом экстралингвистических факторов, среди которых ключевыми являются

национально-культурные особенности субъектов коммуникации, выбранная целевая аудитория, рейтинг отдельных эпизодов, хронологические особенности релиза продукта и осознанная стратегия создания формата.

25-летняя история существования и функционирования подкастов, их популярность среди женщин-неспециалистов в области теоретической и практической психологии обусловила исследовательский интерес к текстовой компоненте медиапродукта со стороны лингвистов.

В перспективе видятся как минимум три направления в исследовании феминно-ориентированных англоязычных подкастов. Это, прежде всего, гендерный аспект в уяснении коммуникативной специфики дискурса; это осмысление пассивно-активных ролей участников дискурса – ведущего (персуазивность высказывания), гостя (информативность высказывания), слушателя (скрытая интеракция с «третьей стороной»); и это анализ конкретных приемов и средств речевого воздействия при коммуникации в формате феминно-ориентированного подкаста.

Таким образом, исследование дискурсологической, текстологической, коммуникативной и собственно лингвистической специфики подкастов видится вполне перспективным направлением при условии применения междисциплинарного подхода. Синергия указанных аспектов позволит достичь положительных результатов в исследовании данного по-своему уникального продукта современной медиакommunikации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмерова Л. Р. Психологический дискурс и его разновидности в современном русском языке // И. А. Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика. Казань: КФУ, 2015. Т. 2. С. 21-23.
2. Бережанская Л. Н. Англоязычный «женский» психологический подкаст: специфика дискурса в координатах функциональной стилистики // Научная мысль Кавказа. 2024. № 1 (117). С. 71-79.
3. Богин Г. И. Речевой жанр как средство индивидуализации текста // Жанры речи. 1997. № 1. С. 12-23.
4. Булаева Н. Е. Соотношение понятий медиатекст и медиадискурс // Научный альманах. 2021. № 5-2 (79). С. 152-154.
5. Василенко Е. Н. Основные критерии типологии дискурса // Куляшоўскія чытанні – 2017. Магілёў: МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. С. 100-102.
6. Все, что нужно знать о форматах подкастов // Дзен. 18.05.2020. Режим доступа: https://dzen.ru/a/XsJZ_3qjAlnFaGtC?ysclid=m5x70cjlib935645639. (дата обращения: 01.02.2025). [Дзен].
7. Дементьев В. В. К проблеме интегрального описания речевых жанров // Жанры речи. 2024. Т. 19. № 1 (41). С. 6-22.
8. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: теория, методы, направления. Москва: Изд-во Ridero, 2020. 180 с.

9. Дорощеева А. А. Подкастинг: новое радио в Интернетe // Век информации. 2018. № 1. С. 192-199.
10. Игнатова И. Б. Новые медиа: теория и практика. Москва: Московский педагогический гос. ун-т, 2022. 96 с.
11. Казак М. Ю. Специфика современного медиатекста // Современный дискурс-анализ. 2012. № 1 (6). С. 30-41.
12. Карасик В. И. Языковые ключи. Москва: Гнозис, 2009. 406 с.
13. Кибрик А. А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания. 2009. № 2. С. 3-21.
14. Лазутина Г. В. Жанр и формат в терминологии современной журналистики // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. Москва, 2010. № 6. С. 14-21.
15. Потапов П. Ф. Понятие и характерные особенности новых медиа в информационном пространстве России // Медиа-2023: теория и практика: 2023 – год педагога и наставника. Москва: МПГУ, 2023. С. 132-138.
16. Ревзина О. Г. Дискурс и дискурсивные формации // Критика и семиотика. Новосибирск, 2005. Вып. 8. С. 66-78.
17. Рыбальченко Р. Подкасты: что это, зачем они нужны и где их слушать // RB.RU. 21.08.2020. Режим доступа: <https://rb.ru/opinion/why-do-we-need-podcasts/?ysclid=m6npuuuqa715950374>. (дата обращения: 01.02.2025).
18. Савицкий В. М. «Дискурс», «текст», «коммуникация», «речевая деятельность»: разграничение понятий // Гуманитарный научный вестник. 2022. № 10. С. 1-7.
19. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. Волгоград, 2004. 39 с.
20. Сухомлинова М. А. Дифференциация дискурсивных разновидностей как проблема современной лингвистики // Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 144-157.
21. Хомутова Т. Н. Типология жанра: от теории к практике // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2006. № 6 (61). С. 60-64.
22. Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. Москва: ООО «Книжный дом ЛИБРОКОМ», 2009. 248 с.
23. Шутова Е. А. Подкаст: от дефиниции к перспективам исследования // Культура и технологии. 2023. Т. 8. № 3. С. 152-160.
24. Bawarshi A. Genre and the invention of the writer. Logan, Utah: Utah State University Press, 2003. 222 p.
25. Frigo C. What is a podcast: history of a revolutionary format // Doxee. 2022. Режим доступа: <https://www.doxee.com/blog/marketing/what-is-a-podcast>. (дата обращения: 01.02.2025).
26. Martin J., Rose D. E. Genre Relations: Mapping Culture. London: Equinox, 2009. 299 p.
27. Priyakorn A. Exploring Podcast Genres and Formats: An Integrated Analysis of Thai Podcast Content Distribution. 6. 2023. P. 14-38.
28. Son M. The History of Podcasts: Everything You Need to Know // Descript. 2023. Режим доступа: <https://www.descript.com/blog/article/history-of-podcasts>. (дата обращения: 01.02.2025).
29. Vodcast // Cambridge Dictionary. 2021-2024. Режим доступа: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vodcast?ysclid=m6nvyztxuq324026559>. (дата обращения: 01.02.2025). [CD]

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Teitel Emma. Women Today // Podchaser. Режим доступа: <https://www.podchaser.com/podcasts/women-today-1505954>. (дата обращения: 01.02.2025). [Women Day].

REFERENCES

1. Akhmerova, L. R. (2015). Psikhologicheskiiy diskurs i ego raznovidnosti v sovremennom russkom yazyke [Philological discourse and its varieties in Modern Russian]. In *I. A. Baudouin de Courtenay i mirovaya lingvistika*. Kazan: KFU. Vol. 2. Pp. 21-23. (In Russ.).
2. Berezhanskaya, L. N. (2024). Angloyazychnyy «zhenskiy» psikhologicheskiiy podkast: spetsifika diskursa v koordinatakh funktsionalnoy stilistiki [English language ‘feminine’ psychological podcast: discourse specificity with functional stylistics as coordinates]. In *Nauchnaya mysl Kavkaza*. No 1 (117). Pp. 71-79. (In Russ.).
3. Bogin, G. I. (1997). Rechevoy zhanr kak sredstvo individualizatsii teksta [Speech genre as a means of individualizing texts]. In *Zhanry rechi*. No 1. Pp. 12-23. (In Russ.).
4. Bulaeva, N. E. (2021). Sootnoshenie ponyatiy mediatekst i mediadiskurs [Correlation of notions ‘mediatext’ and ‘mediadiscourse’]. In *Nauchnyy almanakh*. No 5-2 (79). Pp. 152-154. (In Russ.).
5. Vasilenko, Ye. N. (2017). Osnovnye kriterii tipologii diskursa [Basic criteria in the discourse typology]. In *Kulyashouskiya chytanni – 2017*. Magilyou: MGU imeni A. A. Kuleshova. Pp. 100-102. (In Russ.).
6. Vsyo, chto nuzhno znat o formatakh podkastov [All you have to know about podcast formats]. In *Zen. 18.05.2020*. Available at: https://dzen.ru/a/XsJZ_3qjAlnFaGtC?ysclid=m5x70cjlib935645639. (accessed: 01.02.2025). (In Russ.).
7. Demytyev, V. V. (2024). K probleme integralnogo opisaniya rechevykh zhanrov [Towards the problem of integral description of speech genres]. In *Zhanry rechi*. Vol. 19. No 1 (41). Pp. 6-22. (In Russ.).
8. Dobrosklonskaya, T. G. (2020). *Medialingvistika: teoriya, metody, napravleniya* [Medialinguistics: theory, methods, trends]. Moskva: Ridero. (In Russ.).
9. Dorofeeva, A. A. (2018). Podkasting: novoe radio v Internete [Podcasting: a new radio on the Internet]. In *Vek informatsii*. No 1. Pp. 192-199. (In Russ.).
10. Ignatova, I. B. (2022). *Novye media: teoriya i praktika* [New media: theory and practice]. Moskva: Moskovskiy pedagogicheskiy gos. un-t. (In Russ.).
11. Kazak, M. Yu. (2012). Spetsifika sovremennogo mediateksta [Specificity of modern mediatexts]. In *Sovremennyyi diskurs-analiz*. No 1 (6). Pp. 30-41. (In Russ.).
12. Karasik, V. I. (2009). *Yazykovye klyuchi* [Language keys]. Moskva: Gnozis. (In Russ.).
13. Kibrik, A. A. (2009). Modus, zhanr i drugie parametry klassifikatsii diskursov [Modus, genre and other parameters of classifying discourses]. In *Voprosy yazykoznaniya*. No 2. Pp. 3-21. (In Russ.).
14. Lazutina, G. V. (2010). Zhanr i format v terminologii sovremennoy zhurnalistiki [Genre and format in terms of modern journalism]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10. Zhurnalistika*. No 6. Pp. 14-21. (In Russ.).
15. Potapov, P. F. (2023). *Ponyatie i kharakternye osobennosti novykh media v informatsionnom prostranstve Rossii* [The notion and characteristics of the new media in the information space of Russia]. In *Media-2023: teoriya i praktika: 2023 – god pedagoga i nastavnika*. Moskva: MPGU. Pp. 132-138. (In Russ.).
16. Revzina, O. G. (2005). Diskurs i diskursivnye formatsii [Discourse and discursive formations]. In *Kritika i semiotika*. Novosibirsk. Iss. 8. Pp. 66-78. (In Russ.).
17. Rybalchenko, R. (2020). Podkasty: chto eto, zachem oni nuzhny i gde ikh slushat [Podcasts: what’s this, why, and where can you listen to them]. In *RB.RU. 21.08.2020*. Available at: <https://rb.ru/opinion/why-do-we-need-podcasts/?ysclid=m6nuuuuqa715950374>. (accessed: 01.02.2025). (In Russ.).
18. Savitskiy, V. M. (2022). «Diskurs», «tekst», «kommunikatsiya», «rehevaya deyatel'nost'»: razgranichenie ponyatiy [«Discourse», «text», «communication», «speech activity»: coning the notions]. In *Gumanitarnyyi nauchnyy vestnik*. No 10. Pp. 1-7. (In Russ.).

19. Slyshkin, G. G. (2004). *Lingvokulturnye kontsepty i metakontsepty* [Linguacultural concepts and meta-concepts]: avtoref. diss. ... d-ra filol. Nauk: 10.02.19. Volgograd. (In Russ.).
20. Sukhomlinova, M. A. (2015). Differentiatsiya diskursivnykh raznovidnostey kak problema sovremennoy lingvistiki [Differentiating discursive variations as a linguistic problem]. In *Gumanitarnye i sotsialnye nauki*. No 3. Pp. 144-157. (In Russ.).
21. Khomutova, T. N. (2006). Tipologiya zhanra: ot teorii k praktike [Typology of genres: from theory to practice]. In *Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Lingvistika*. No 6 (61). Pp. 60-64. (In Russ.).
22. Chernyavskaya, V. E. (2009). *Lingvistika teksta. Polikodovost, intertekstualnost, interdiskursivnost* [Text linguistics. Polycode nature, intertextuality, interdiscursivity]. Moskva: OOO Knizhnyi dom LIBROKOM. (In Russ.).
23. Shutova, Ye. A. (2003). Podkast: ot definitsii k perspektivam issledovaniya [A podcast: from definition to the prospects of study]. In *Kultura i tekhnologii*. Vol. 8. No 3. Pp. 152-160. (In Russ.).
24. Bawarshi, A. (2003). *Genre and the invention of the writer*. Lognan, Utah: Utah State University Press.
25. Frigo, C. (2022). What is a podcast: history of a revolutionary format. In *Doxee*. Available at: <https://www.doxee.com/blog/marketing/what-is-a-podcast>. (accessed: 01.02.2025).
26. Martin, J., Rose, D. E. (2009). *Genre Relations: Mapping Culture*. London: Equinox.
27. Priyakorn, A. (2023). *Exploring Podcast Genres and Formats: An Integrated Analysis of Thai Podcast Content Distribution*. 6. Pp. 14-38.
28. Son, M. (2023). The History of Podcasts: Everything You Need to Know. In *Descript*. Available at: <https://www.descript.com/blog/article/history-of-podcasts>. (accessed: 01.02.2025).
29. Vodcast. In *Cambridge Dictionary*. 2021-2024. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vodcast?ysclid=m6bnvyztxuq324026559>. (accessed: 01.02.2025).

SOURCE OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

Teitel Emma. Women Today. In *Podchaser*. Available at: <https://www.podchaser.com/podcasts/women-today-1505954>. (accessed:01.02.2025).

Николаев Сергей Георгиевич – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английской филологии (e-mail: nikolaev_s@bk.ru), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 344006, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42

Nikolaev Sergey G. – Doctor of Philology, Professor, Head of the English Philology Department (e-mail: nikolaev_s@bk.ru), State Educational Institution of Higher Professional Education «Southern Federal University» 105/42, B. Sadovaya St, Rostov-on-Don, 344006

Бережанская Лада Николаевна – аспирант, преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации (e-mail: ladber@sfedu.ru), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 344006, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42

Berezhanskaya Lada N. – Post-graduate student, teacher of the Department of Linguistics and Professional Communication (e-mail: ladber@sfedu.ru), State Educational Institution of Higher Professional Education «Southern Federal University» 105/42, B. Sadovaya St, Rostov-on-Don, 344006

Поступила в редакцию 10 февраля 2025 г.